

Eram os Pterossauros, Morcegos?

Were the pterosaurs bats?

STEFANO,* W.; BRAGA,[†] C.S. & PIGATO,[‡] L.M.M.

*Waldir Stefano

waldir.stefano@mackenzie.br.
Professor na UPM. Líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

[†]Camila de Sousa Braga

camiladsbraga@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

[‡]Luana Maria Moretti Pigato

contato.pigato@gmail.com.
Estudante de Ciência Biológicas na UPM. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq.

Os pterossauros

Os pterossauros foram répteis que viveram na Terra durante o período do Mesozoico, de 250 a 65 milhões de anos atrás, sendo pioneiros dentro do grupo de vertebrados que desenvolveram um verdadeiro vôo, por isso dominaram os céus do horizonte longínquo, e assemelharam-se à um animal “híbridos entre aves e morcegos”, além de apresentarem características de répteis (Butler, 2009; Witton, 2013; Kerllner, 2015).

Na ocasião que o primeiro fóssil de pterossauro foi descrito em 1784 por Cosimo Alessandro Collini,¹ algo despertou a atenção dos naturalistas: o quarto dígito das dos membros anteriores do animal era longo, e foi identificado na época como sendo uma parte longa de uma nadadeira, o que fazia sentido uma vez que Collini julgou que o fóssil pertencia a uma espécie de animal aquático. Logo depois, Cuvier² quando verificou a descrição de Collini, concluiu que o quarto dígito na verdade não pertencia a uma nadadeira, mas sim a um suporte da asa de tipo membranosa e também chamou atenção para a presença de feições que lembravam os répteis³ (Buffetaut e Mazin, 2003; Seeley, 2011; Witton, 2013).

Os naturalistas quando tentaram classificar os pterossauros, muitos deles os relacionaram com os dinossauros; o fato desses animais voarem acabou dificultando a preservação dos fósseis gerando assim, grandes lacunas no registro geológico.⁴ Acredita-se que a extinção dos pterossauros se deu em razão da presença de um frágil esqueleto das asas, que comprometia a sobrevivência e

perpetuação do grupo e também pelo surgimento das aves no Cretáceo que logo se diversificaram, ocupando assim, diversos nichos ecológicos competindo com os pterossauros (Butler et al., 2009).

Como foi mencionado, Collini descreveu a espécie de pterossauro *Pterodactylus antiquus* encontrado na região da Bavária em 1784, em sua obra *Sur quelques Zoolithes du Cabinet d'Histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine & de Baviere*, à Mannheim. Collini acreditou se tratar de um vertebrado marinho, em decorrência da observação que fez dos dentes e ossos do animal. Porém, dezessete anos depois, em 1801, Cuvier em sua obra *Extrait d'un Ouvrage sur les Espèces de Quadrupè-des don't on a les ossements dans l'intérieur de la Terre* descreveu o pterossauro baseando-se nas ilustrações de Collini, acreditando inicialmente que o animal poderia ser um cetáceo ou mesmo um réptil, mas, ao final da sua explicação, concluiu que seria um réptil, parecido com um pequeno lagarto. Além do mais, Cuvier, tempos depois, em 1809, foi o responsável por cunhar o termo pterodáctilo (*ptero* do grego para asa e *dactilo* do grego para dedo) para esses répteis (Collini, 1784; Cuvier, 1801; Wellnhofer, 2008; Kerllner, 2015).

Da mesma forma que Cuvier havia se interessado pelos pterossauros, não foi diferente com outros naturalistas, alguns o conceberam, ora como mamíferos, como no caso de Soemmerring⁵ ora como aves ou até mesmo sendo um animal de grupo desconhecido (Wellnhofer, 2008). Na época de Cuvier, os pterossauros estavam presentes nas discussões de sua possível origem e principalmente

¹Cosimo Alessandro Collini (1727–1806) foi um naturalista que em 1784 publicou uma descrição do primeiro pterossauro conhecido, sem, no entanto, perceber que pertencia ao grupo dos répteis (Wellnhofer, 2008).

²Georges Cuvier (1769–1832), foi um paleontólogo francês que desenvolveu o método de estudo da anatomia comparada. Cuvier foi o primeiro a reconhecer que o pterossauro era um réptil, denominando-o de pterodáctilo (Wellnhofer, 2008)

³Sabemos hoje que o vôo dos pterossauros se dá devido o fato da sua asa apoiar-se principalmente por um único dígito alongado (denominado de osso pteróide), enquanto os outros dígitos são curtos e finalizam em garras. Ainda mais, esses animais apresentavam asas grandes, que eram desproporcionais a seus corpos, e foram possivelmente os primeiros vertebrados que investiram no voo, além de também terem sido capacitados para a corrida e a natação (Seeley, 2011; Witton, 2013). Em relação à conformação dos pterossauros, ela é variada, há descrições de pterossauros, por exemplo, com grande cabeça, outros apresentam o crânio pequeno, como se fosse a cabeça de um pardal; o pescoço pode ser fino, e o dorso sempre curto, encerrando uma cauda discreta. Esses animais constantemente apresentam proporções de membros idênticas às de um morcego, com os membros anteriores robustos e os posteriores pequenos, e seus hábitos alimentares são diversificados, desde um menu a base de insetos até peixes; aliás, algumas espécies de pterossauros dispunham de um pescoço longo para poder apanhar o alimento nos mares durante o voo, evitando dessa maneira a necessidade de mergulhar (Witton, 2008; Butler et al., 2009; Seeley, 2011).

⁴Os pterossauros possuem o esqueleto frágil, principalmente as asas, as quais têm as paredes ósseas que raramente superam dois milímetros de espessura, mesmo em indivíduos com uma envergadura de asas de 8 metros. Além disso, pelo fato de voarem, muitas vezes eles não se encontravam em ambientes propícios para a fossilização, (especialmente fundo de lagos e mares rasos), desta forma, a fragilidade do esqueleto e o seu modo de vida tornam raros o achado de seus fósseis (Kerllner, 2015).

⁵Samuel Thomas von Soemmerring (1755-1830) nasceu na Prússia e foi um médico anatomista, que se interessava pelo estudo dos fósseis, supôs serem os pterossauros, mamíferos (Pearce, 2017).

⁶É conveniente ressaltar que há reconstituições de pterossauros com apenas trinta e cinco gramas de peso, como é o caso do *Anurognathus*, contrastando com o imenso *Quetzalcoatlus* de até quinhentos e quarenta quilogramas e com doze metros de envergadura (Brandão, 2018).

⁷Richard Owen (1804-1829) nasceu no Reino Unido foi um anatomista e paleontólogo, que contribuiu significativamente com descrições de vários fósseis, inclusive diversas descrições inéditas de dinossauros. Inúmeras vezes Owen só é lembrado como um opositor das ideias sobre seleção natural de Darwin (Owen, 1894).

o seu tamanho, uma vez que esses animais podiam variar de pequenos a muito grandes⁶ gerando equívocos na sua identificação, como aconteceu com Richard Owen,⁷ em sua obra *A monograph of the fossil reptilia of the liassic formations* de 1870, apresentou um fóssil de um grande pterossauro, deduzindo que o animal era um mamífero e não um réptil, pois para Owen, um animal daquele porte para voar teria que ter uma circulação sanguínea do tipo fechada igual a dos mamíferos (Lü et al, 2009; Owen, 1870).

Assim como Owen, William Buckland,⁸ em 1829, na sua obra *On the Discovery of a New Species of Pterodactyle in the Lias at Lyme Regis*, descreveu os pterossauros como um animal formado por um mosaico enigmático quando se referiu às suas asas que pareciam similares aos dos morcegos, o seu “bico” que parecia com os das galinhas, seus dentes iguais ao dos crocodilos, e por fim a sua pele semelhante à de um réptil, concluindo que os pterossauros não correspondiam a algum animal comum conhecido (Wellhofer, 2008; Buckland, 1829; Lü et al., 2009; Unwin, 2003).

Sem dúvida, os pterossauros, foram estranhas criaturas que trouxeram diferentes interpretações ao longo do tempo, em especial, destacamos a interpretação de Edward Newman⁹ (Figura 1) de 1843, que considerou os pterossauros, como sendo animais marsupiais carnívoros, cobertos por pelos que voavam como aparece na ilustração do seu artigo (Wellhofer, 2008; Newman, 1843).

Figura 1 Foto de Edward Newman. Cortesia da Biblioteca Università di Padova.

Por essa razão, apresentamos a seguir a tradução do artigo de Newman publicado em 1843 na revista *The Zoologist: A popular miscellany of Natural History*.

⁶Reverendo William Buckland (1784-1856) nasceu na Inglaterra, consagrando-se um importante geólogo e paleontólogo, conciliando seu interesse por fósseis e suas tarefas religiosas (Gordon, 1894).

⁹Edward Newman nasceu em Hampstead em 1801 e desde a infância interessou-se por história natural por influência de seus pais, entretanto, Newman trabalhou com seu pai ao longo de dez anos no ramo do mercado de lã, mas sua inclinação ao estudo da natureza fez com que ele abandonasse o comércio e ingressasse no universo científico, se dedicando ao estudo dos insetos, mamíferos e aves, publicando seu primeiro artigo científico em 1831. Edward Newman morreu em 1876 de uma doença desconhecida (Newman, 1876).

Referências

- Buckland, W. 1829. On the Discovery of a New Species of Pterodactyle in the Lias at Lyme Regis. *Transactions Of The Geological Society, Londres*. 3(11):217–222. Disponível em: <https://www.geolsoc.org.uk/~media/shared/documents/Publications/0n%20the%20discovery%20of%20a%20new%20species%20of%20Pterodactyle%20in%20the%20lias%20at%20Lime%20Regis%20by%20William%20Buckland%20Series%202%20Volume%203%201.pdf> Acesso em: 01 jul. 2020.
- Buffetaut, E.; Mazin, J.M. 2003. 1. Evolution and palaeobiology of pterosaurs. *Geological Society, Special Publications*. 217:1–3. doi:10.1144/gsl.sp.2003.217.01.01. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/240675381_Evolution_and_Palaeobiology_of_Pterosaurs. Acesso em: 13 jul. 2020.
- Butler, R.J.; Barret, P.M.; Nowbath, S. & Upchurch, P. 2009. Estimating the effects of sampling biases on pterosaur diversity patterns: implications for hypotheses of bird/pterosaur competitive replacement. *Paleobiology*. 35(3):432–446. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/25609421?seq=1>. Acesso em: 24 jun. 2020.
- Collini, C.A. 1784. Sur quelques Zoolithes du Cubinet d’Histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine & de Baviere, à Mannheim. *Historia Et Commentationes Academiae Electoralis Scientiarum*. Mannheim. p. 58–103. Disponível em: http://www.rhinosourcecenter.com/pdf_files/129/1292315455.pdf. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Cuvier, G. 1801. Extrait d’un Ouvrage sur les Espèces de Quadrupède-don’t on a les ossemens dans l’intérieur de la Terre: adresse aux savans et aux amateurs des sciences. *Journal de Physique, Chimie, Et D’histoire Naturelle de L’institut National*. Paris, p. 1–8.
- Gordon, E.O.B. 1894. *The Life And Correspondence Of William Buckland*. 6. ed. Londres: J. Murray, 358 p. Disponível em: <https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.21292/page/n9/mode/2up>. Acesso em: 18 jul. 2020.
- Kerllner, A. 2015. O estudo dos répteis fósseis-cresce a contribuição da ciência brasileira. *Ciência e Cultura, São Paulo*, 67(4):32–38. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v67n4/v67n4a13.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Kerllner, A. 2003. Pterosaur phylogeny and comments on the evolutionary history of the group. *Geological Society*. 217:105–137. Disponível em: <https://sp.lyellcollection.org/content/217/1/105>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Lü, J.; Unwin, D.M.; Jin, X.; Liu, Y. & Ji, Q. 2009. Evidence for modular evolution in a long-tailed pterosaur with a pterodactyloid skull. *Proceedings Of The Royal Society B: Biological Sciences*, [s.l.], 277(1680):383–389. Disponível em: <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspb.2009.1603>. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Newman, E. 1843. Note on the Pterodactyle Tribe considered as Marsupials Bats. *The Zoologist: A popular miscellany of Natural History, Londres*. 1(9):129–131. Disponível em: <https://archive.org/details/zoologist2526lond/page/14/mode/2up>. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Newman, T.P. 1876. *Memoirs of the Life and Works of Edward Newman*. Londres: Paternoster Row, 1876. Publicado por J. van Voorst. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Na8aAAAAYAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Memoirs+>

- of+the+life+and+works+of+Edward+Newman&ots=TKntX-10Ed&sig=f5tQjOm274fIacgXWNdpOsLCdPw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Owen, R. 1870. A monograph of the fossil reptilia of the liassic formations. The Palaeontographical Society: Monographs of the Palaeontographical Society, Londres, 3(2):41–81. Disponível em: <https://ia801203.us.archive.org/19/items/monographoffoss00owen/monographoffoss00owen.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Owen, R. R. 1894. The Life of Richard Owen. Londres: J. Murray, 1894. 450 p. Disponível em: <https://archive.org/details/lifeofrichardowe01owen/page/n9/mode/2up>. Acesso em: 18 jul. 2020.
- Pearce, J.M.S. & Soemmerring, S.T. 2017. (1755–1830): the naming of cranial nerves. *European Neurology*, [s.l.], 77(5–6):303–306. S. Karger AG. <http://dx.doi.org/10.1159/000475812>. Disponível em: <https://www.karger.com/Article/Pdf/475812>. Acesso em: 18 jul. 2020.
- Pough, H.; Janis, C. & Heiser, J. 2008. A vida dos vertebrados. 4.ed. São Paulo: Editora Atheneu Ltda. 750 p.
- Seeley, H.G. 2011. Discovery of the Pterodactyle. In: *Dragons of the Air*. Londres: Curzon Press. 27–36. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/files/35316/35316-h/35316-h.htm>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Seeley, H.G. 2011. Flying Reptiles. In: *Dragons of the Air*. Londres: Curzon Press. p 1–4. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/files/35316/35316-h/35316-h.htm>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Seeley, H.G. 2011. How Pterodactyles May Have Originated. In: *Dragons of the Air*. Londres: Curzon Press. p 203–2–31. Disponível em: <https://www.gutenberg.org/files/35316/35316-h/35316-h.htm>. Acesso em: 25 jun. 2020.
- Unwin, D.M. 2003. On the phylogeny and evolutionary history of pterosaurs. *Evolution And Palaeobiology Of Pterosaurs: Geological Society Special Publication*, Londres, 1(217):139–190. Disponível em: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.924.5957&rep=rep1&type=pdf>. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Wellnhofer, P. 2008. A short history of Pterosaur research. *Zitteliana: An International Journal of Palaeontology and Geobiology*. Munchen, p. 7–19. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/12172594.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2020.
- Witton, M.P. ; NAISH, Darren. A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology. *Plos One*, v. 3, n. 5, 28 maio a2008. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002271>. Acesso em: 24 jun. 2020.
- Witton, M.P. 2013b. Leathery-Winged Harpies. In: *Pterosaurs: Natural history, evolution, anatomy*. New Jersey: Princeton University Press. p 1–3. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=ND_PzHQuuLgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. Acesso em 26 jun. 2020.
- Witton, M.P. 2013. Understanding the Flying Reptiles. In: *Pterosaurs: Natural history, evolution, anatomy*. New Jersey: Princeton University Press. p 4–7. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=ND_PzHQuuLgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false. Acesso em 26 jun. 2020.

Nota sobre a Tribo Pterodáctilo considerada como Morcegos Marsupiais.

Por EDWARD NEWMAN, F.L.S. & Z.S.

“Estes são inquestionavelmente de todos os seres ao qual esse livro nos revela, a existência mais antiga, eles existiram em um certo período desconhecido do mundo, os mais extraordinários, e que, se os víssemos vivos, pareceriam os mais estranhos de toda a natureza atual.” – *Cuvier, Ossemens Fossiles*, pt. 2, v. 379.

A imagem do alto representa *Pterodactylus crassirostris*, a de baixo, *Pter. brevirosuis*

Existiu um período desconhecido do mundo, havia animais tão diferentes de qualquer um os quais estamos familiarizados que quase nos perderíamos em nossas tentativas de entender suas formas, de tão estranhas e desajeitadas

que pareciam. Aqueles que descreveram essas criaturas de modo geral concluíram que elas possuíam asas potentes, capazes de sustentar voos contínuos e rápidos. Mas, além disso, não posso considerar nenhuma das hipóteses relacionadas aos pterodáctilos como bem estabelecida. E, como arrisquei, em meu esboço do ‘Sistema da Natureza’, expressar uma opinião que eles eram morcegos marsupiais, penso que em algum momento serei solicitado para defender tal opinião, ou ao menos expor minhas razões para fomentá-la. Eu acredito que ao longo da averiguação serei capaz de, se não estabelecer meus pontos de vista, ao menos apontar algumas peculiaridades na forma, dignas da atenção dos leitores do ‘The Zoologist.’

Que os pterodáctilos eram animais vertebrados todos devem admitir; mas, se eram peixes, répteis, aves, marsupiais ou placentários, é uma questão relativa, sobre a qual uma diversidade de opiniões tem sido aceita. Foi sugerido por um autor que eles eram aves, mas a ideia não parece ter ganho muitos adeptos. Autores anteriores, em geral, consideravam os pterodáctilos como animais mamíferos cobertos por pelos; e essa opinião, como a anterior, tem sido visto como um erro desmascarado. Aventurando-me, portanto, em revivê-lo, e estou preparado para o ridículo que minha suposta ignorância possa provocar constrangimento. Prevejo que minhas ideias serão recebidas com aquele sorriso condescendente, mas muito crucial, sorriso o qual diz, mais do que palavras, “Você está errado: você deveria se voltar para as magistrais observações de Buckland; em seu ‘Bridgwater Treatise’, você achará a questão resolvida definitivamente e perceberá prontamente que suas ideias atuais originam da falta de informações suficientes”. Eu tenho frequentemente falado sobre os mesmos pterodáctilos com homens de boa reputação como anatomistas comparativos, mas nunca consegui avançar com eles além das palavras – “Cuvier disse”; “Buckland declarou:” – e, de maneira que, uma questão de grande interesse não depende de um fato, mas da infalibilidade de Cuvier e Buckland. Agora eu acredito que, dentro do âmbito da possibilidade, Cuvier e Buckland podem estar errados. Confesso que isso é altamente improvável, porém eu afirmo que é possível. Considerá-los que há evidência da natureza humana sobre eles que nos induz a supor que são capazes de erro. O tempo mal passou desde que o mundo dos naturalistas estava prostrado antes de Lineu: quando o honorável Peter Collinson, vê algumas andorinhas voando em direção a climas mais quentes com a aproximação do inverno, e tendo se aventurado em duvidar da célebre hipótese Lineana de submersão,

o mundo se virou contra o pobre gentil Peter, e o deixou entender que era um tolo: – “Doutor Lineu disse e você irá contestar sua veracidade?”* Peter rendeu-se e, por anos, as andorinhas continuaram a chapinhar desesperadamente nas lagoas quando contemplavam os primeiros sintomas do inverno, e ali agarrando-se às hastes submersas de juncos, elas enfiavam seus bicos na lama, apontavam as caudas bifurcadas para o céu, e desafiavam calma e filosoficamente os ventos do inverno enfurecidos acima, e abaixo as famintas enguias se contorciam. Agora nós começamos pensar que Lineu estava errado, e que as andorinhas realmente voam para o sul como Peter Collinson imaginou. Por que então deveríamos negar a inclinação ao erro? Porque deveríamos dizer - “é inútil investigar, é inútil expor fatos, a questão está resolvida para sempre: a criatura é um réptil, um gênero ou sub-gênero de uma conhecida família de lagartos. Cuvier disse, e você irá contestar sua verdade?”.

Eu dirijo em dois pontos dessa resolução: - 1. Eu considero que os pterodáctilos constituíram um grande e marcante grupo de animais, igual a dimensão das ordens de Lineu, e muito mais diversificado em organização que muitos desses, já que continha animais carnívoros, psicívoros e insetívoros. 2. Eu considero que eles eram mamíferos e cobertos por pelos. Há ainda outro ponto relacionado aos pterodáctilos, o qual eu apenas suponho. Ei-lo; as espécies ainda podem, provavelmente, existirem, representantes dos fósseis dos pterodáctilos ainda podem ser achados entre os morcegos, abundantes nos trópicos. Se tivéssemos encontrado o gambá de Stonesfield em perfeito estado, com a curiosa anatomia conhecida de um marsupial, anterior a descoberta da América e Austrália, nós deveríamos ter pensado neles como seres de outro sistema, de tão diferente que é um gambá dos animais do Velho Mundo; porém, essas ricas regiões tem fornecido interconexão é mais que possível que ocorra o mesmo com os pterodáctilos. Espécies e até mesmo gêneros tornaram-se extintos, mas raramente acontece com um grande grupo como os dos pterodáctilos estarem completamente perdidos, e sem deixar nenhum representante.

(Continua)

Nota sobre Pterodáctilos,–

“É provável também que os pterodáctilos tinham a capacidade de nadar, que é comum em répteis, e que está presente no Pteropus Pselaphon, ou morcego vampiro da Ilha de Bonin. Assim, como o demônio de Milton, capacitado com estruturas básicas para todas as atividades, a criatura seria uma companheira adequada para os répteis semelhantes que se reproduziam nos mares ou rastejavam nas margens de um planeta turbulento.

*Linnean Correspondence, i. 54.